

**FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMÁTICA PARA OS
ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARÁ DE
MINAS**

Estratégias e ludicidade na matemática

Vânia Lemos

SMED – Pará de Minas
vaniaoliveira@parademinas.gov.mg.br

Neide Cunha

SMED – Pará de Minas
neidecunha@parademinas.gov.mg.br

Miriam Marmol

FAPAM - Faculdade Católica de Pará de Minas
miriam.marmol@fapam.edu.br

Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar a proposta de formação continuada oferecida aos especialistas em Educação dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Pará de Minas. A formação continuada é compreendida como um pilar essencial para avançar na qualidade do ensino, estimulando reflexões sobre as práticas pedagógicas e ampliando o repertório metodológico dos profissionais. A ação formativa foi estruturada em três etapas: as duas primeiras voltadas ao estudo e aprofundamento de estratégias para o ensino de Matemática, tendo como público Especialistas em Educação dos Anos Iniciais, e a última com foco na ludicidade, com a criação e exposição de jogos matemáticos. A metodologia adotada baseou-se em encontros presenciais, atividades práticas, momentos de socialização e troca de experiências. O referencial teórico para o desenvolvimento da formação continuada baseou-se em DANTE (2011); CORSO, ASSIS, NOGUES (ORGS.) (2023); BRASIL (2018) que defendem o brincar como parte essencial do desenvolvimento cognitivo, e estudos sobre ludicidade e os processos básicos para o ensino de Matemática. A expectativa é que o engajamento dos profissionais, fortalecimento do trabalho colaborativo entre especialistas e docentes impactem positivamente na aplicação de práticas mais criativas em sala de aula. Conclui-se que ações formativas que articulam teoria e prática, valorizando a ludicidade como estratégia pedagógica, contribuem para ampliar as possibilidades de ensino-aprendizagem, tornando as aulas de Matemática mais significativas e atraentes para os alunos dos anos iniciais.

Palavras-chave: Formação continuada; Estratégias de ensino; Matemática; Ludicidade.

1- Introdução

A formação continuada dos especialistas em educação¹ tem um papel essencial para apoiar os professores na construção de práticas mais criativas, eficientes e próximas da realidade dos alunos. Quando falamos do ensino de matemática, ainda é comum encontrarmos professores que sentem dificuldade para motivar os alunos, seja por falta de recursos, por limitações na formação inicial ou até mesmo por experiências negativas que muitos de nós já tivemos com essa disciplina ao longo da vida escolar. É justamente nesse cenário que a ludicidade se apresenta como uma grande aliada. Trabalhar com jogos, brincadeiras, materiais concretos e atividades mais interativas pode transformar o jeito como as crianças olham para a Matemática, tornando o aprendizado mais leve, prazeroso e conectado ao cotidiano.

Refletir sobre como trabalhamos a linguagem matemática e o letramento matemático na sala de aula é essencial para que a aprendizagem deixe de ser vista apenas como repetição de contas ou memorização de fórmulas, pois muitas vezes, os desafios que encontramos no ensino de matemática não estão ligados apenas ao conteúdo em si, mas à forma como o aluno compreende, interpreta e se comunica usando essa linguagem.

Conforme aponta Corso (2023) a linguagem matemática envolve símbolos, números, sinais, palavras e até representações gráficas — tudo isso precisa ser apresentado de forma clara, contextualizada e próxima da realidade dos estudantes. Quando o professor cria situações em que a criança possa falar sobre o que pensa, explicar como chegou a determinada resposta e ouvir outras estratégias, está fortalecendo o raciocínio lógico e desenvolvendo habilidades importantes para além da sala de aula.

Corso (2023) ainda pondera que, mais do que ensinar a fazer cálculos, o letramento matemático prepara o aluno para usar a matemática na vida real, seja para resolver problemas, entender informações, argumentar com dados, mas também tomar decisões conscientes. Por isso, repensar como conduzimos essas práticas no dia a dia é uma forma de tornar o ensino mais acessível, motivador e conectado ao mundo em que os alunos vivem.

Dessa forma, a partir de observações das práticas pedagógicas em matemática de alguns professores da Rede, percebemos que a forma mais tradicional tem predominado, bem

¹ Neste artigo são pedagogos concursados efetivos ou contratados com o cargo de Especialista em Educação com a função de coordenação pedagógica, de acordo com a legislação municipal de Pará de Minas (LEI COMPLEMENTAR Nº 5.288/201 ART. 82)
Anais do VII Seminário de Escrita e Leitura em Educação Matemática. Belo Horizonte. p. 1-X, 2025.

como os dados das avaliações externas demonstrando baixo desempenho nos aprendizados matemáticos, intensificaram a necessidade da Rede planejar formação continuada sobre o Ensino e aprendizagem da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

A condução da formação continuada proposta, reforça justamente essa visão de que, mais do que ensinar conteúdos prontos, precisamos ajudar nossos alunos a desenvolver autonomia, segurança e gosto pela Matemática. Para que isso aconteça, o trabalho conjunto entre especialistas em educação e professores faz toda a diferença, permitindo a partilha de ideias, o conhecimento de novas estratégias e um olhar crítico, mas sempre aberto a mudanças, sobre a prática.

2- Descrição e análise da experiência

A formação continuada oferecida pelas coordenadoras dos Anos Iniciais da Secretaria Municipal de Educação de Pará de Minas – SMED foi conduzida durante os encontros mensais realizados com as especialistas dos Anos Iniciais da Rede. Para realização dessa formação foram realizados três encontros, sendo que, a proposta metodológica desenvolvida baseou-se em três momentos principais, embasados teoricamente por Dante (2011) e Corso (2023):

Primeiro momento: abordamos as estratégias de ensino da matemática do 1º ao 5º ano. Na primeira formação, o foco esteve em apresentar e discutir estratégias que pudessem ajudar os professores a tornar as aulas de Matemática mais significativas para os alunos. Foi um momento para analisar o que já vinha dando certo e também para conhecer novas formas de planejar atividades que estimulam o interesse, a participação e a compreensão dos conteúdos matemáticos.

Um dos aspectos abordados foi a importância de uma instrução matemática clara, que vá além da simples repetição de exercícios. Os participantes refletiram sobre como criar situações de aprendizagem que favoreçam a resolução de problemas, experimentação, a troca de ideias e a construção coletiva do conhecimento. Nesse sentido, destacaram-se práticas como o uso de materiais concretos, desafios adequados à faixa etária e momentos para os alunos verbalizarem como pensam e resolvem uma determinada situação.

Outro ponto essencial foi discutir a linguagem matemática. Segundo Dante (2011) a linguagem matemática é muito mais do que números e símbolos. Ela envolve palavras, representações gráficas, tabelas, diagramas, sinais e até mesmo gestos e materiais concretos

usados para expressar ideias. Compreender essa linguagem é essencial para que o aluno desenvolva autonomia para ler, interpretar e resolver problemas. No entanto, muitos estudantes nem sempre conseguem relacionar o que está escrito com o que significa na prática.

Nesse sentido, Corso (2023, p.64) afirma que o letramento matemático vai além de saber operar cálculos: trata-se da capacidade de usar conceitos e procedimentos matemáticos em situações do cotidiano, de forma funcional e contextualizada. Um estudante letrado em matemática é capaz de argumentar, analisar informações, fazer escolhas com base em dados e comunicar seu raciocínio de forma clara.

Muitas vezes, os alunos têm dificuldade não apenas em fazer cálculos, mas em entender o que está sendo pedido. Por isso, foi reforçada a necessidade de trabalhar o vocabulário matemático desde o 1º ano dos anos iniciais — palavras, símbolos, sinais — de forma contextualizada e ligada ao dia a dia das crianças. Assim, elas se sentem mais seguras para interpretar problemas, argumentar e explicar seus raciocínios.

Essa primeira etapa serviu como base para as demais, ajudando a construir um olhar mais crítico e criativo sobre como ensinar matemática de forma que os alunos realmente entendam e se sintam motivados a aprender.

Segundo momento: Na segunda parte da formação, os especialistas em educação foram convidados a refletir mais a fundo sobre o que ensinar e como ensinar matemática nos anos iniciais. Para isso, começamos discutindo a partir de uma pergunta simples, mas essencial, *Quando passamos a conhecer os números?*; essa provocação ajudou o grupo a perceber que o contato com a matemática acontece muito antes da escola — desde pequenos, em situações do dia a dia, as crianças já exploram quantidades, comparações e relações numéricas, mesmo que de forma intuitiva.

Outro ponto trabalhado foi entender por que a matemática costuma ser vista como uma área difícil. Foram levantados fatores internos, como insegurança, bloqueios emocionais ou lacunas na base de conhecimentos, mas também fatores externos, como práticas de ensino pouco contextualizadas ou falta de materiais adequados. Essa análise permitiu olhar para as dificuldades dos alunos de forma mais empática, reconhecendo que o desenvolvimento das habilidades aritméticas depende tanto do trabalho planejado em sala de aula quanto do estímulo ao raciocínio desde cedo.

Também foram abordados os processos mentais básicos envolvidos no pensamento

matemático, baseado em Lorenzato (2008, p.27) que apontam a contagem, a comparação, a ordenação e a noção de quantidade. Discutir esses aspectos ajudou os coordenadores a pensar em formas de planejar atividades que respeitem o ritmo de aprendizagem de cada aluno, usando estratégias que partem do concreto e do lúdico para chegar a conceitos mais abstratos.

Essa etapa foi essencial para que todos percebessem a importância de alinhar teoria e prática, planejando propostas que façam sentido para as crianças e tornem a Matemática mais próxima da realidade delas.

Na sala de aula, é papel do professor criar situações que estimulem os alunos a interagir com diferentes formas de linguagem matemática, explicitar o significado de termos e símbolos e dar espaço para que cada criança exponha como chegou a determinada resposta.

Assim, a Matemática deixa de ser vista apenas como um conjunto de contas para decorar e se torna uma ferramenta de leitura de mundo, contribuindo para formar cidadãos mais críticos e conscientes.

Terceiro momento: finalizou com um encontro prático, envolvendo a exposição de jogos matemáticos. Os especialistas em educação socializaram os materiais produzidos e refletiram sobre os impactos dessa abordagem na aprendizagem e, alguns dos materiais foram desenvolvidos com os participantes durante o encontro.

Essa metodologia permitiu que todos os envolvidos se sentissem parte ativa do processo, reconhecendo a importância da ludicidade como ferramenta pedagógica para fortalecer a compreensão de conceitos matemáticos.

Além da troca de experiências, o grupo também refletiu sobre como essas atividades lúdicas podem estimular os processos mentais básicos da matemática, como contagem, comparação, ordenação e noção de quantidade. Essa discussão ajudou a perceber que, ao planejar jogos e brincadeiras, o professor não trabalha apenas o conteúdo de forma divertida, mas também fortalece as habilidades cognitivas que são a base para o desenvolvimento do pensamento matemático.

Essa metodologia fez com que todos se sentissem parte ativa do processo, valorizando a ludicidade como um recurso que aproxima os alunos dos conceitos matemáticos de forma concreta, significativa e prazerosa. A experiência mostrou ainda que, quando há espaço para criar, testar e refletir coletivamente, tanto professores quanto alunos se sentem mais confiantes para explorar novas possibilidades em sala de aula. Ficou evidente que a utilização de jogos no ensino da matemática favorece a personalização das estratégias pedagógicas, respeitando os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos. O ambiente lúdico proporciona maior engajamento e motivação, elementos essenciais para a construção de uma relação positiva com a matemática, muitas vezes vista como um desafio por grande parte dos estudantes.

A prática mostrou que a ludicidade não deve ser tratada como um recurso acessório, mas como uma abordagem intencional que contribui efetivamente para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da resolução de problemas. Assim, a integração entre teoria e prática, possibilitada por esse encontro, reafirmou o papel do professor como mediador do conhecimento e como alguém capaz de reinventar sua prática a partir da escuta, da experimentação e da colaboração.

3- Considerações Finais

A experiência descrita reafirma que investir em formações que articulam teoria e prática contribui para fortalecer o papel do professor como mediador do conhecimento. Para Corso (2023) a ludicidade, quando inserida de forma planejada, torna as aulas de Matemática mais atrativas, favorecendo uma aprendizagem mais significativa.

Essa mesma autora ainda afirma que essa vivência reforça a importância de escutar os professores, valorizar suas práticas e criar espaços em que possam experimentar, errar e reconstruir saberes de forma coletiva. Mais do que isso, ela nos lembra da responsabilidade que temos, enquanto coordenadoras pedagógicas, de abrir caminhos, ouvir as necessidades das escolas e apoiar cada professor de acordo com a realidade de sua turma.

A ludicidade, quando aplicada com intencionalidade, transforma as aulas de Matemática em experiências mais vivas, conectadas com a realidade dos alunos e, acima de tudo, mais significativas.

Ficamos satisfeitos por termos proporcionado um momento de estudo e troca que vai além da simples transmissão de técnicas: ele demonstrou, na prática, a importância de compreender a base da Matemática como um processo em construção, respeitando o desenvolvimento de cada habilidade prevista na Base Nacional Comum Curricular - BNCC.

Essa formação evidenciou que, quando há espaço para experimentar, refletir, errar e reconstruir juntos, professores, especialistas e coordenadores crescem em conjunto. E é justamente esse espírito de colaboração que queremos continuar fortalecendo: um trabalho coletivo que valorize quem está na ponta e que garanta uma aprendizagem mais leve, contextualizada e significativa para nossos alunos.

Encerramos esta experiência em Rede com a convicção de que formações transformadoras não se constroem apenas com conteúdos, mas com escuta, diálogo e abertura ao novo. Afirmando-se que, a ludicidade, entendida como parte integrante do processo pedagógico, potencializa o ensino da Matemática ao integrar emoção, pensamento e ação, conforme pondera Corso (2023) em seus estudos.

Seguiremos comprometidas com a construção de espaços formativos que respeitem o tempo de cada educador, promovam o protagonismo docente e mantenham viva a crença de que é possível transformar a aprendizagem a partir de práticas simples, porém profundamente intencionais. Afinal, ensinar Matemática com sentido é, também, ensinar com afeto, criatividade e propósito.

4. Referências bibliográficas

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

CORSO, Luciana Vellinho; ASSIS, Évelin Fulginiti de; NOGUES, Camila Peres (Orgs.). Matemática na Educação Infantil (recurso eletrônico). 1.ed. Porto Alegre: Cirkula, 2023.

DANTE, Luiz Roberto. Formulação e resolução de problemas de matemática. Teoria e prática. São Paulo: Ática, 2011.

LORENZATO, Sergio. Educação Infantil e Percepção Matemática. Campinas/SP. Autores Associados, 2008.